

Confluenze spirituali: Rinaldo De Benedetti e Marc Chagall

EMANUELE AZZITÀ

DEC 16, 2025

“Dipingere è un'altra maniera di scrivere un diario” diceva [Marc Chagall](#). [Rinaldo De Benedetti](#) (che si firmava anche con gli pseudonimi di Didimo e di Sagredo) il suo diario lo scrisse con le poesie. Come il grande pittore di Vitebsk, l'ingegnere cuneese usò i colori per dare forma ai sentimenti, quei personaggi sfuggenti e improvvisi che accompagnano il poeta nella sua vita interiore.

La vita interiore è anche la vera casa di tutte le persone, può avere forme diverse, così come dimensioni. Può essere pesante, oppure leggera, con porte spalancate o chiuse e con finestre piccole o grandi che guardano la strada o l'orizzonte.

Pur essendo contemporanei (Chagall aveva sedici anni in più di Didimo), a ben vedere i due personaggi avevano ben poco in comune, tranne l'origine ebraica. Il pittore russo aderì alla rivoluzione bolscevica e alla massoneria, Didimo fu scettico verso la politica anche se con idee liberali, contrario a ogni assolutismo diceva che un ebreo non può per la sua educazione appoggiare una qualsiasi forma di dittatura. Chagall era molto legato all'ebraismo e alla Torah, Didimo invece pare si dichiarasse agnostico e nelle sue poesie non mancò di accusare il Divino di indifferenza e distanza dalle sofferenze delle vicende umane ¹:

Cercando un padre ¹

O Padre nostro (così a te si prega),
tu non sei padre vero per noi figli,
se, onnipotente cui tutto si piega,
consenti che il dolor ci azzanni e artigli.

Ma forse tu, del mondo alfa ed omega,
ai cieli dove stai troppo assomigli:
lontano più che Arturo e Sirio e Vega,

più che Andromeda, dai felpati cigli,

più che l'altre galassie fuggitive.

Che importa a te di questa zolla oscura,
dove noi, gente, si travaglia e vive?

O forse non creatore ma creatura
tu sei di sofferenti alme corrive,
cercanti un padre ove tutto è natura.

Nell'opera *Sopra la città*, Chagall ritrae i due innamorati che volano sulla città. L'uomo stringe teneramente la donna all'altezza del petto in un gesto di grande protezione. La coppia vola nell'intimità di un sogno d'amore sottolineandone il potere di liberarsi dalla realtà quotidiana rappresentata dalle case e dagli steccati, con una sinagoga che si erge sul fondo. Nella scena i colori celebrano, come se fossero parole, tutta la forza spirituale dell'amore e dell'immaginazione.

Marc Chagall, *Sopra la città*, 1918, olio su tela

L'immaginazione è il primo strumento di locomozione che consente alla persona immersa nella difficoltà della vita di uscire dal guscio della sofferenza quotidiana.

Rinaldo nella sua poesia *Il viaggio di nozze* così scrive:

...

Ma negli anni che poi vivemmo,
ora lieti più spesso tristi,
sognavamo i luoghi non visti
nel viaggio che non facemmo:
gli ulivi e gli aranci del Garda;
le Dolomiti che, a tarda

sera, inargenta la luna;
le tenere barcarole
da gondole lente nel sole
su Venezia e sulla Laguna;
poi Roma e Firenze e - lontano -
Napoli, col suo vulcano.

...

Nella raccolta di *Poesie giovanili* di Rinaldo De Benedetti ecco *Vespro*:

Vespro

Come pensier d'amore in casta fanciulla, tu splendi
nel cielo sola e pura, o Venere, sui monti.

In ampia cerchia i monti bevono il dolce tuo lume
bruni dileguando per il tramonto d'oro;

e il Viso e la Bisalta di neve recente albeggianti,
si narrano pei venti storie antiche di mondi.

L'atmosfera della poesia è quella delle Alpi Liguri dove Didimo era nato e cresciuto, una zona sovrastata dal Monviso e dal Monte Bisalta. La scena descritta in sei righe è però quella di un turbinio di colori e di emozioni.

Qualcosa di molto simile si ritrova in quadri di Chagall come questo sotto, anche se non ci sono monti.

Marc Chagall, *Le paysage bleu*, 1949, gouache et aquarelle sur carton

Sia l'ingegnere poeta piemontese che l'artista russo vissero la persecuzione razziale e la guerra, subendone il dolore e costretti alla fuga. Chagall lasciò per sempre la sua terra. De Benedetti invece non lasciò l'Italia: la sua fuga fu un'eclissi. Si stabilì dal 1932 per sempre a Milano, dopo un breve periodo lavorativo iniziale a Nizza e poi a Torino. Continuò a lavorare scrivendo in incognito sotto falso nome. Collaborò anche all'Osservatore Romano. Sposò Emi De Ponti nel 1941 con dispensa papale e in gran segreto, perché era un reato per una ragazza cattolica "ariana" unirsi a un ebreo (gli sposi faticarono non poco a trovare un sacerdote di Santa Romana Chiesa disposto a violare le leggi razziali). Nell'anno successivo pubblicò *Le memorie di Alazor* con il nome della moglie. Il libro fu addirittura recensito dal Popolo d'Italia! Sfuggì ai rastrellamenti tedeschi e ai delatori italiani riparando in un paese sull'Adda, in casa di un suo amico podestà che a sua volta salvò dalle ritorsioni partigiane prendendolo sottobraccio e facendo con lui il giro dell'abitato nel giorno della Liberazione.

Tutte queste vicende mostrano un Didimo muoversi con tranquilla disinvoltura in un territorio disseminato da pericoli, limitato nella perfidia umana. Proprio come in tanti quadri di Chagall, i due innamorati volano nel cielo trascendendo le sofferenze del gelo disteso sul mondo. Rinaldo non si sentì limitato nello spazio perché viveva nel tempo. Il rabbino [Abraham Joshua Heschel](#) diceva che gli ebrei sono gli abitanti del tempo! Il concetto è associabile a uno stato consolidato di perenne incertezza e di instabilità, in antitesi con quello di spazio che invece è fermo.

Rinaldo De Benedetti, fondatore del moderno giornalismo scientifico italiano, fu anche autore di racconti e di poesie quando la scienza non era considerata cultura. Invece dopo aver trattato di fisica o di astronomia sui giornali, l'ingegnere componeva indagando con inquietudine spirituale il mondo e la sua sofferenza. La tragedia della Shoah in 1944 è l'epilogo di:

...

Orrori di oscure età,
prezzo di superbe ebrezze,
di potenza, di santità,
di virtù e di nefandezze
estreme, che si soffra e muoia
per l'arte abietta di un boia.

...

La deportazione senza ritorno della sorella Emilia di sua figlia di dieci anni è una ferita che non può chiudersi:

...

Ma tu sorella mia buona,
con cui fanciullo giocai,
tu non portasti corona
né i santi parlaronti mai;
tu, moglie, alla casa accudivi,
tu, madre, assettavi, cucivi.
Te d'odio antico un delirio
strappava a un raccolto destino,
e fosti condotta al martirio
con la figlioletta vicino:
oltre nere, ferree porte
insieme vi fu data morte.

...

Qui c'è solo, per chi legge, da trattenere il respiro. L'immagine è tanto semplice quanto tremenda.

Chagall divenne cittadino francese nel 1937, con l'occupazione nazista fuggì con la moglie da Parigi e si nascose nei pressi di Marsiglia; poi, passando dalla Spagna e dal Portogallo, raggiunse gli Stati Uniti il 22 giugno 1941.

Chagall dipinse la *Crocifissione bianca* nel 1938 che rappresenta un ponte tra le due religioni e dove la figura di Cristo è il popolo ebraico.

Marc Chagall, *Crocifissione bianca*, 1938, olio su tela

Un ponte, o meglio una continuità fra le religioni, si ritrova spesso nella poesia di Didimo. La comunicazione è data proprio dalla sofferenza e di una richiesta al Divino forse distratto e assente alla causa degli uomini. In *La preghiera* si ritrova tale concetto (d'altra parte la divinità in questo caso è solo una statua!):

La preghiera

Nella solenne gotica navata

fra archi arditi e colonnati immensi
una madonna v'era, dagli incensi
e dai votivi ceri incoronata.

La mia compagna al mio braccio appoggiata,
intenta gli occhi, ma lontana i sensi,
seguia il levarsi dei pennacchi densi...
E s'appressò alla oscura balaustrata

e piegò le ginocchia e con fervore
raccolse il dolce viso fra le mani;
pregava ella pel suo terreno amore,

e pareva tali voti troppo umani
non sentir la regina del dolore
che guardava con freddi occhi lontani.

La chiesa è certamente il Duomo di Milano.

Marc Chagall concluse a Nizza la sua esistenza, Rinaldo De Benedetti iniziò in quella città della Costa Azzurra la sua vita lavorativa. Là, in un piccolo cimitero cristiano, è sepolto il pittore russo, Didimo riposa nel cimitero ebraico di Cuneo. In linea retta saranno sessanta chilometri di distanza.

1 Tutte le poesie qui citate sono tratte da: De Benedetti, Rinaldo. 2006. *Sonetti Vespertini*. Milano: Libri Scheiwiller

Citation

Azzità, E. (2025). Confluenze spirituali: Rinaldo De Benedetti e Marc Chagall. *Aletheia - A Journal of Literary and Linguistic Studies*, Vol. I, Number 60.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17946548>

TYPE: Commentary

Follow [here the Thematic Thread dedicated to Rinaldo De Benedetti](#), where you will find his works published in *Aletheia – A Journal of Literary and Linguistic Studies*, the historical and critical contributions on his production published in *Aletheia*, and the bio-bibliographical information about him.

Seguite [qui il Thread Tematico dedicato a Rinaldo De Benedetti](#), dove potrete trovare le sue opere pubblicate in *Aletheia – A Journal of Literary and Linguistic Studies*, i contributi storici e critici sulla sua produzione apparsi in *Aletheia*, e le informazioni bio-bibliografiche a lui relative.

A guest post by

Emanuele Azzità

Scrive di divulgazione scientifica per diversi giornali e riviste come il Corriere della sera, Ha Keillah, il Monferrato.